

УДК 342.76

ББК 67.400.3

ПИКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Старший преподаватель кафедры управления
и административно-правовых
дисциплин юридического факультета
Владимирского юридического института ФСИН России,
Владимир, Российская Федерация
e-mail: t.v.pikina@mail.ru

PIKINA TATIANA VLADIMIROVNA

Senior Lecturer of the Department
of Management and Administrative
and Legal Disciplines of the Faculty of Law
of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary
Service of Russia, Vladimir, Russian Federation
e-mail: t.v.pikina@mail.ru

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ

LEGAL GROUNDS FOR LIMITING THE LEGAL STATUS OF AN INDIVIDUAL UNDER SPECIAL LEGAL REGIMES

Аннотация. Необходимость обеспечения государственной безопасности, а также жизни и здоровья граждан, все чаще заставляет органы власти прибегать к мерам, которые ограничивают правовой статус личности. Новые угрозы возникают в самых различных отраслях жизнедеятельности человека и самый яркий пример тому — пандемия, вызванная новой короновирусной инфекцией. Некоторые ограничения, вызванные новой короновирусной инфекцией не нашли поддержки среди населения, что вызвало недовольство применяемыми мерами воздействия. В нашей стране короновирусные ограничения вводились не федеральным конституционным законом, а постановлениями отдельного органа власти, что приводило граждан к ощущению несправедливости, что обуславливает актуальность данного исследования. Целью данной статьи является выявление проблемных сторон в существующем механизме ограничений, которые установлены

Abstract. The need to ensure state security, as well as the life and health of citizens, increasingly forces the authorities to resort to measures that limit the legal status of the individual. New threats are emerging in various sectors of human life, and the most striking example of this is the pandemic caused by a new coronavirus infection. Some restrictions caused by the new coronavirus infection did not find support among the population, which caused dissatisfaction with the applied measures of influence. In our country, coronavirus restrictions were introduced not by a federal constitutional law, but by resolutions of a separate authority, which led citizens to a sense of injustice, which determines the relevance of this study. The purpose of this article is to identify problematic aspects in the existing mechanism of restrictions that

федеральными конституционными законами, регулирующими особые правовые режимы. Анализ существующего механизма ограничений правового статуса при введении особых правовых режимах поможет выявить специфические условия ограничения правового статуса личности, которые можно будет применить при создании нормативного правового акта федерального уровня, регулирующего отношения между государством и обществом при пандемиях и прочих угрозах. Именно такие условия автором выделены и приведены в данной статье, что и является результатом проведенного исследования.

Ключевые слова: ограничения правового статуса личности, особый правовой режим, военное положение, чрезвычайное положение.

are established by federal constitutional laws regulating special legal regimes. Analysis of the existing mechanism of restrictions on legal status with the introduction of special legal regimes will help to identify specific conditions for limiting the legal status of an individual, which can be applied when creating a regulatory legal act at the federal level regulating relations between the state and society in pandemics and other threats. Such conditions are highlighted by the author and are given in this article, which is the result of the study.

Keywords: restrictions on the legal status of an individual, special legal regime, martial law, state of emergency.

В современном мире вопрос ограничения правового статуса личности является актуальным в силу возникновения новых угроз для государства, которое в целях защиты обороны страны и здоровья своих граждан вводит меры по ограничению прав и свобод личности.

В 2020 году мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, которая была признана — пандемией. Органы государственной власти отчаянно старались стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, но некоторые вводимые ими ограничения не нашли поддержки у населения, из-за этого возникает недовольство властью, а в некоторых зарубежных странах прошли протесты против таких ограничений.

Существующее правовое регулирование отношений государства и общества в период пандемии явно нуждается в проработке, в оценке вводимых ограничений на предмет соответствия нормам Конституции Российской Федерации.

В действующем законодательстве Российской Федерации имеются закрепленные в федеральных конституционных законах механизмы ограничения прав и свобод граждан, которые призваны обеспечить

безопасность жизни и здоровья населения, интересы общества и государства. Но существующие положения об ограничении правового статуса при особых правовых режимах в некоторых случаях очерчены общими формулировками, которые могут привести к более широкому толкованию, к злоупотреблению правом государства в особой ситуации ограничить права и свободы личности. В целях недопущения подобного рода ограничений и выработки единого подхода к механизму ограничения правового статуса целесообразно рассмотреть существующий механизм ограничений прав и свобод граждан, который закреплен федеральными конституционными законами о действии особых правовых режимов, таких как военное положение и чрезвычайное положение, для выработки мер, которые сделали бы невозможны превышение допустимых пределов таких ограничений.

Рассмотрение поставленной проблемы стоит начать, обратившись к теоретическим основам права, а именно к понятию правовой статус и его ограничению.

Под правовым статусом личности принято понимать совокупность прав, свобод и обязанностей личности. По мнению

В. Д. Перевалова: «правовой статус личности — это положение человека, отражающее его фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и государством» [1, С. 324-326]. Права и свободы личности несомненно являются высшей ценностью общества и положение личности в обществе являются показателем уровня развития современного государства. Тем не менее, права и свободы отдельной личности не должны нарушать прав и свобод другого индивида и конечно существование норм ограничивающих правовой статус обосновываются необходимостью соблюдать права и свободы в целом всех людей.

Как отмечалось мною ранее, безусловная свобода невозможна в силу социальной природы личности [2, с.13], потребности защиты интересов членов общества и государства, поэтому ограничения правового статуса личности необходимы, так как приводят к установлению баланса индивидуальных и публичных интересов и предотвращают злоупотребление основными правами.

По мнению С. С. Алексеева, ограничение — это вопрос об объеме регулирования, о границах, имеющихся у лиц прав, которые характеризуют результат юридического регулирования. Достигается же такой результат путем сужения дозволений, новых запрещений, дополнительных позитивных обязываний [4, С. 67]. Границы таких обязываний и запрещений начинаются тогда, когда право одного индивида пересекается с правами и свободами другого и начинает ущемлять, приуменьшать и иным образом ограничивать права и свободы последнего.

Особенности ограничения правового статуса личности заключаются в природе происхождения прав и свобод, которыми наделен человек. Как отмечают В. С. Бял и А. В. Демидов: «права и свободы личности формируются с учетом природной и социальной сущности самого человека; не зависят от признания со стороны; принадлежат индивиду с момента его рождения;

являются неотчуждаемыми; признаются в качестве высшей ценности; на государстве лежит обязанность по соблюдению, признанию и защите таких прав и свобод» [3, с. 20]. Права и свободы как незыблемые ценности могут быть только урегулированы государством, но никак не запрещены или отменены им, поэтому рассмотрение вопросов ограничений правового статуса личности позволит предотвратить нарушения допустимых пределом таких ограничений.

В этой связи хотелось бы поддержать мнение Т.И. Егоровой, о том, что: «личность с присущей ей телесной неприкосновенностью и духовной свободой требует совершенствования правового регулирования своего статуса в окружающем его мире» [4, с. 20].

В современном российском законодательстве существует выработанный механизм применения ограничений правового статуса личности в период действия на территории государства особых правовых режимов. Введение некоторых структурных элементов таких ограничений мы могли наблюдать в период пандемии, вызванной новой короновирусной инфекцией. Отмечу, что во многих странах мира существуют ограничения, аналогичные российским, такие как особый режим въезда на территорию, ограничение движения транспортных средств, ограничения нахождения граждан на улицах и в общественных местах, введение комендантского часа и другие виды ограничений. Поэтому рассмотрение оснований ограничений правового статуса личности в особых правовых режимах важно для общества в целом, так как позволит выработать общие признаки таких ограничений и возможно приведет к созданию единого механизма применения ограничений не только при существующих признанных законом особых режимах, но и в условиях новейших угроз безопасности.

Итак, в соответствии с Конституцией РФ к особым правовым режимам осуществле-

ния власти относятся — военное положение и чрезвычайное положение¹. Военному положению посвящены статьи 87, 10, 109 Конституции РФ, а регулирование чрезвычайного положения закреплено статьями 56, 88, 102, 109 Конституции РФ. Для того чтобы один из перечисленных правовых режимов вступил в законную силу и начал свое действие на определенной территории необходимо наличие особых условий — угрозы существования государства, угрозы жизни и здоровья населения источником которых могут быть как внешние, так и внутренние факторы.

Нормативное правовое регулирование существующих особых правовых режимов закреплено также федеральными конституционными законами «О военном положении»² и «О чрезвычайном положении»³, которые являются правовой основой двух особых правовых режимов деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в исключительных для государства обстоятельствах.

Действие особых правовых режимов неотъемлемо связано с ограничениями правового статуса личности, которые носят не персонифицированный характер, распространяются на всех лиц, проживающих, находящихся на территории государства или конкретного субъекта страны, где вводится особый правовой режим. Ограничения при особых правовых режимах охватывают большой объем прав и свобод граждан, анализ которых может способствовать выработке основных условий их ограничений.

Как отмечалось нами ранее при введении особых правовых режимов соотноше-

ние между властными полномочиями государства и свободой человека меняется в пользу государства и оправдано, так как в таких условиях должно контролировать поведение людей, ограничивая тем самым их правовой статус, защищая тем самым от существующих угроз. Данное мнение поддерживает Померлян А. Н. Он считает, что «в условиях функционирования особых правовых режимов осуществляется: расширение полномочий государственных органов; законное ограничение прав граждан; наложение на граждан дополнительных обязанностей; установление повышенной ответственности за правонарушения» [5, с. 53]. Первостепенной целью таких ограничений может быть только защита других жизненно важных интересов граждан.

Спектр прав и свобод, подлежащих ограничению при действии особых правовых режимов достаточно объемён. В зависимости от существующей угрозы, будь то нарушение территориальной целостности или какие-либо чрезвычайные ситуации, объём ограничений разделяется от характера угроз, основания их возникновения и целей введения особых правовых режимов. Поэтому об уровне серьезности вводимых ограничений можно судить по их объёму.

От целей правового режима зависят пределы и сроки ограничений правового статуса личности. Так, Конституцией Российской Федерации не допускается установление ограничений в период действия чрезвычайного положения без определенного срока и без указания пределов таких ограничений.

Отмечу, что Конституцией РФ (ч.3 ст. 56) запрещается ограничивать наиважнейшие права человека, такие как: право на жизнь; право на уважение достоинства личности; право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также другие права и свободы, предусмотренные ч. 2 ст. 24, ст. 28; ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 40, ч. 1 ч. 3 ст. 46, ч. 1 ст. 47, ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 49, ч. 1 и 3 ст. 50, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ч. 1 и 2 ст. 54.

¹ Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.: (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант плюс». — Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

² О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства. — 2002. — № 5, (4 февр.). — С. 1485 — 1498 (ст. 375).

³ О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // Собрание законодательства. — 2001. - № 23, (4 июня.). — С. 1375 — 1388 (ст. 2277).

Ф. С. Галенпольский утверждает, что такие права и свободы: «называются абсолютными правами и свободами. Недопустимость ограничения данных прав, обусловлена важностью и их ролью в жизни человека. По своей природе многие из них относятся к естественным правам человека, связанным с его выживанием, как биологического вида, так и свободного члена общества» [7, с.17].

Таким образом, ограничения в условиях особых правовых режимов должны быть такими, которые не препятствуют реализации естественных прав, не унижают достоинство человека, не ущемляют его в правах пользования имуществом, но обеспечивают защиту безопасности и обороны страны от внешних и внутренних угроз. Вводимые ограничения должны так же коррелироваться с международными принципами и нормами, не повлечь за собой какую-либо дискриминацию отдельных лиц или групп населения, осуществляться при обязательном соблюдении норм национального законодательства.

Объем, пределы и сроки ограничения правового статуса в условиях особых правовых режимах зависят напрямую от остроты сложившейся ситуации и установленного режима. Например, в условиях военного положения, законодатель вправе сам устанавливать ограничения тех прав, которые не запрещено Конституцией РФ ограничивать. Перечень мер ограничений закреплен в статье 7 Федерального конституционного закона «О военном положении», что в свою очередь делает возможность изменений этих мер более мобильным. Получается, что с одной стороны регулирование ограничений правового статуса может подвергнуться властным злоупотреблениям, но с другой стороны ограничение прав граждан в условиях военного положения законом позволит государству при наличии военной угрозы всецело оценить масштабы угрозы и внести соответствующие изменения

с целью защиты безопасности и обороны страны.

Меры, применяемые в условиях военного положения, которые затрагивают правовой статус граждан можно поделить на группы в зависимости от объекта таких ограничений:

- ограничения, затрагивающие права (привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны и других необходимых нужд в период военного положения; изъятие имущества; ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся, запрет или ограничение выбора места пребывания либо места жительства);
 - ограничивающие свободу (въезд и выезд на территорию, ограничение по передвижению на территории, на которой введено военное положение; въезд на территорию России и выезд за её пределы; приостановление деятельности конкретных организаций, объединений; запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах; введение военной цензуры);
 - ограничения, затрагивающие права и свободы иностранных граждан и права иностранных организаций, в случае, если деятельность таких граждан и организаций направлена на подрыв обороны и безопасности Российской Федерации.
- Таки образом, можно выделить основные запреты и ограничения, которые вправе устанавливать в условиях военного положения, они касаются ограничений свободы передвижения, свободы слова, права выбора заниматься определённой деятельностью, права распоряжаться и владеть имуществом, права избирать и быть избранными.
- Ограничения, предусмотренные федеральным конституционным законом

«О военном положении» не затрагивают и не умоляют основных прав и свобод человека, так называемых естественных, наоборот, ограничения направлены на защиту жизни и здоровья граждан, защиты территориальной целостности и обороны страны. Но стоит обратить внимание на создание в условиях военного положения органов государственной цензуры. По мнению Керимова С. Н. «предписание о создании органов государственной цензуры, противоречит части 5 ст. 29 Конституции РФ о запрете цензуры» [8, С. 47]. В данной связи соглашусь с мнением Керимова С. Н., что данное противоречие нужно устранить до введения военного положения.

В законе «О военном положении» закреплено право законодателя принимать нормативные правовые акты, регулирующие временные ограничения, как в период действия военного положения, так и до его введения.

Из этого следует, что перечень мер, указанных в федеральном конституционном законе «О военном положении» не является окончательным. Но в случае изменения такого перечня, законодатель в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ должен не допустить ограничения основных, жизненно важных прав и свобод человека. По мнению Э.К. Утяшова, целесообразно «разработать проекты нормативных правовых актов, которые согласовывались бы с действующим законодательством. В них должны содержаться относительно определенные правовые нормы, природа которых обусловлена невозможностью субъектом правотворчества охватить с исчерпывающей полнотой все многообразие жизненных ситуаций и обстоятельств социальной жизни в рамках режимов чрезвычайного положения и военного положения» [9, с. 14].

Кроме угроз обороны и территориальной целостности страны, существуют другие угрозы, ликвидация которых невозможна без применения чрезвычайных мер. Рас-

смотрим, какие же ограничения правового статуса личности предусмотрены при введении в действие на территории Российской Федерации чрезвычайного положения.

При введении чрезвычайного положения применяются меры, ограничивающие следующие права и свободы граждан, мы их тоже объединим в группы, в зависимости от объекта ограничений:

- ограничения, затрагивающие права, а именно запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и иных массовых мероприятий; запрещение забастовок и иных других способов, останавливающих или прекращающих деятельность организаций; ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения и не проживающих на территории, на которой введено чрезвычайное положение; временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений; введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий; запрет на проведение выборов и референдумов в течение всего периода действия чрезвычайного положения.
- ограничения, затрагивающие свободы, такие как установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее; введение комендантского часа; ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления и другие меры, ограничивающие средства массовой информации; продление срока содержания

под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении актов терроризма и других особо тяжких преступлений.

Анализ ограничений правового статуса личности при чрезвычайном положении дал аналогичный результат анализу ограничений при военном положении - законодатель не накладывает обременения на естественные права, которые не затрагивают жизненно важные интересы человека, но существуют возможности расширения списка мер, вводимых при введении особых правовых режимов. В целях недопущения злоупотреблением властными полномочиями со стороны государства при введении ограничительных мер в период действия особых правовых режимов необходимо установить пределы таких ограничений. Данные пределы могут быть основаны на первостепенных условиях ограничений правового статуса, при отсутствии которых факт введения ограничений будет неприемлем.

На основе анализа рассматриваемого вопроса и действующего законодательства можно выделить основные условия ограничения правового статуса личности:

Обязательное условие введение ограничений, это соблюдение законности. Ограничения должны быть введены федеральным конституционным законом либо федеральным, действие таких законов должно иметь временной период, то есть на период действия особых правовых режимов. Ограничения не могут нарушать либо преуменьшать права и свободы отдельных категорий граждан или групп лиц.

Следующее условие тесно связано с законностью и должно отражать соблюдение прав и свобод личности, которые даже при ограничительных мероприятиях не могут быть уменьшены. Например, при действии особых правовых режимов судебный контроль должен реализовываться в полном объеме и оставаться эффективным.

Условие соблюдения достоинства личности играет важную роль, так как при огра-

ничении отдельных прав и свобод граждан, возможно преступное злоупотребление властными полномочиями со стороны органов власти, что может способствовать снижению достоинства личности. Положения ч. 2 ст. 55 Конституции РФ запрещает отмену или умаления прав и свобод человека.

Следующим существенным условием для ограничения правового статуса является их обоснованность. Она предполагает оценку оснований и целей, для которых вводятся ограничительные меры. Такие основания и цели должны быть очень вескими и конкретными, преследовать защиту социально важных ценностей общества.

Так же вводимые ограничения должны быть соразмерны тем целям и основаниям, послужившим их введению, что является следующим условиям их введения. Соразмерность целесообразно оценивать по пригодности, то есть способны ли вводимые ограничения достичь желаемого результата, а также по сбалансированности индивидуальных интересов общественным и минимальному ущербу, которые ограничения могут нанести жизненно важным правам и свободам граждан, интересам общества и государства [10, с. 4-5].

ВЫВОДЫ

В период действия особых правовых режимов возрастает опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека, поэтому необходимы закрепленные условия установления таких ограничений. Необходимо исключить возможность широкой формулировки ч. 3 статьи 55 Конституции РФ, так как отсутствие конкретики в толковании данной нормы таит в себе опасность произвольного вторжения органов государственной власти в права и свободы личности. Вводимые законодателем ограничения правового статуса личности в период действия особых правовых режимов должны быть конкретизированы, а также коррелироваться

с международными нормами и изложены в форме законодательного акта федерального уровня и должны соблюдать условия

законности, соблюдения прав и свобод личности, соблюдения достоинства личности, обоснованности и соразмерности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Теория государства и права: Учебник / С. С. Алексеев [и др.]; под ред. В. Д. Перевалова. М., 2011. С. 324–326;
2. *Пикин И. В., Пикина Т. В.* Правовые и фактические основания ограничения правового статуса личности. // Право и практика. 2020. № 2. С. 12–18;
3. *Алексеев С. С.* Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., — 1989. С. 67;
4. *Бялт В. С., Демидов А. В.* Перспективы становления гражданского общества в Российской Федерации // Ленингр. юрид. журн. — 2018. — № 2 (48). — С. 19–25;
5. *Егорова Т. И.* Некоторые вопросы ограничения правового статуса личности в современной общества. Актуальные проблемы российского права. 2016;(9). — С. 20–24;
6. *Померлян А. Р.* Режим особого положения как разновидность специального правового режима в правовом регулировании вооруженных конфликтов // Гуманитарные проблемы военного дела. — 2014. — № 1 (1). — С. 51–53;
7. *Галенпольский Ф. С.* Вопросы конституционного права / Ф. С. Галенпольский // Правовое положение человека и гражданина в условиях особых правовых режимов(конституционное регулирование) // Сибирский юридический вестник. — 2004. — № 4. — С. 15–20;
8. *Керамова С. Н., Тагирова А. Р.* Проблемы правового регулирования режимов чрезвычайного и военного положения в России Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3. Общественные науки. — 2017. — Том. 32. Вып. 1. — С. 47;
9. *Утяшов Э.К.* О необходимости конкретизации норм правового режима военного положения // Вопросы экономики и права. — 2015. — № 8. — С. 13–16;
10. *Должиков А.В.* Конституционные критерии допустимости ограничения основных прав человека и гражданина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Тюмень, 2003. — С. 4–5.

REFERENCES:

1. *Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik / S. S. Alekseev [i dr.]; pod red. V. D. Perevalova. M., 2011. pp. 324–326.*
2. *Pikin I. V., Pikina T. V. Pravovye i fakticheskie osnovaniya ogranicheniya pravovogo statusa lichnosti. // Pravo i praktika. 2020. No 2. pp. 12-18.*
3. *Alekseev S. S. Obshchie dozvoleniya i obshchie zaprety v sovetskom prave. M., — 1989. 67 p.*
4. *Byalt V. S., Demidov A. V. Perspektivy stanovleniya grazhdanskogo obshchestva v Rossiiskoi Federatsii // Leningr. yurid. zhurn. — 2018. — No 2 (48). — pp. 19-25.*
5. *Egorova T. I. Nekotorye voprosy ogranicheniya pravovogo statusa lichnosti v sovremennoi obshchestva. Aktual'nye problemy rossiiskogo prava. 2016;(9). — pp. 20-24.*
6. *Pomerlyan A. R. Rezhim osobogo polozheniya kak raznovidnost' spetsial'nogo pravovogo rezhima v pravovom regulirovanii vooruzhennykh konfliktov // Gumanitarnye problemy voennogo dela. — 2014. — No 1 (1). — pp. 51–53.*
7. *Galenpol'skii F. S. Voprosy konstitutsionnogo prava / F. S. Galenpol'skii // Pravovoe polozhenie cheloveka i grazhdanina v usloviyakh osobykh pravovykh rezhimov (konstitutsionnoe regulirovanie) // Sibirskii yuridicheskii vestnik. — 2004. — No 4. — pp. 15-20.*

8. *Keramova S. N., Tagirova A. R.* Problemy pravovogo regulirovaniya rezhimov chrezvychainogo i voennogo polozheniya v Rossii Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3. Obshchestvennye nauki. 2017. Tom. 32. Vyp. 1. — 47 p.
9. *Utyashov E. K.* O neobkhodimosti konkretizatsii norm pravovogo rezhima voennogo polozheniya // Voprosy ekonomiki i prava. — 2015. — No 8. — pp. 13–16.
10. *Dolzhikov A. V.* Konstitutsionnye kriterii dopustimosti ogranicheniya osnovnykh prav cheloveka i grazhdanina : avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. — Tyumen', 2003. — pp. 4–5.

Статья поступила в редакцию 30.11.21; одобрена после рецензирования 13.12.21; принята к публикации 20.12.21.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 30.11.21; approved after reviewing 13.12.21; accepted for publication 20.12.21.

The authors read and approved the final version of the manuscript.